

**MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA
KOMPYUTERLI O'QITISH
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING
PEDAGOGIK ASOSLARI**

Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi

Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti
Informatika va aniq fanlar kafedrasi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalaridan foydalanib o'qitish jarayonini takomillashtirish yo'llari va muammolari, kompyuterli o'qitish texnologiyasining asosiy xususiyatlari haqida yoritilgan. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim muassasalarida multimediali kompyuter o'yinlaridan foydalanishning afzalliklari to'g'risida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Konstruktorlik o'yinlar, kompyuter savodxonlik, an'anaviy o'yinlar, refleksiya, animatsiya, multifikasiya.

Bugungi kunda mustaqil Respublikamiz uchun yosh avlodni har tamonlama yetuk va komil inson qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb va hayotiy muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy farovonligi fuqarolarning aqliy, axloqiy va jismoniy salohiyati hamda ularning ma'naviy darajada yuksak rivojlanishiga bog'liq.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarning faoliyatini 80 % ini o'yinlar tashkil etadi. O'yin orqali bola shaxs sifatida shakllanadi, kelajakdagi o'quv, mehnat faoliyati, kishilarga munosabatining qay darajada shakllanib borishini belgilaydi.

Tarbiyalanuvchilarni o'yinli dasturlar bilan ta'minlash hukumatimizning me'yoriy hujjatlarida o'z aksini topgan, jumladan, "Barkamol avlod yili" Davlat dasturida "...har bir maktabgacha ta'lim muassasasini o'yinli va bilish bilan bog'liq multimedia dasturi bilan ta'minlash" ko'zda tutilgan[1].

"Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashning asosiy omili bo'lgan kadrlarni tayyorlash borasidagi eng zarur tadbirlar tizimi belgilab berildi. Sog'lom

avlodni tarbiyalash davlat va jamiyatning ustuvor yo‘nalishidir[2]. Bolani to‘laqonli rivojlanishi uchun uni yoshlikdan shakllantirish lozim. Bu esa oilada va maktabgacha ta‘lim muassasalarida turli interfaol o‘yin mashg‘ulotlarini olib borish asosida amalga oshirish mumkin.

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida 5-6 xil o‘yin turi mavjud bo‘lib, shularning ichidan didaktik o‘yinlar alohida ahamiyatga ega. Didaktik o‘yinlar MTMLarida ta‘lim va tarbiya vositasi sifatida keng qo‘llaniladi. Didaktik o‘yin ta‘lim bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, unga yordam beradi.

Konstruktorlik o‘yinlari – tarbiyalanuvchilardan turli predmetlardan xar-xil buyumlarni qurish, yasash qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda ijodkorlikka intilish va qobiliyat uyg‘otadi. Ba‘zi bir o‘yinlar ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishni amalga oshiradi.

Bular qatorida kompyuterli o‘yinlar ham tarbiyalanuvchilarning faoliyati va fikrlashlarini rivojlantirib, kompyuter savodxonliklarini shakllantiradi. Bitiruv-malakaviy ishida yuqoridagi masalalar to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarning o‘yin faoliyatlari

An’anaviy o‘yinlar. O‘yin maktabgacha yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati bo‘lib, u orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O‘yin bolalarning kelajakdagi o‘quv va mehnat faoliyati, kishilarga munosabatning qay darajada shakllanib borishini belgilaydi. O‘yin faoliyati asosida boladagi bilish faoliyati rivojlanadi, bola qancha yaxshi o‘yin faoliyatida ishtirok etsa, u maktabda shunchalik yaxshi o‘qiydi. Psixologlar o‘yinni bog‘cha yoshi davrida yetakchi faoliyat deb hisoblaydilar. O‘yinda bola shaxsining hamma tamoni bir-biriga o‘zaro ta’sir etgan holda shakllanadi. O‘ynayotgan bolani kuzatib uning qiziqishlarini, tevarak-atrof to‘g‘risidagi tasavvurlarini, kattalarga va o‘rtoqlariga bo‘lgan munosabatini bilib olish mumkin. O‘yin bolalarni jismoniy tamondan tarbiyalash tizimida, maktabgacha ta‘lim muassasasining ta‘lim-tarbiya ishida, axloqiy, mehnat va estetik tamondan tarbiyalashda katta o‘rin tutadi. O‘yinda yosh organizmga xos bo‘lgan talab va ehtiyojlar qoniqtiriladi, hayotiy faollik ortadi, bardamlik, tetiklik, quvnoqlik tarbiyalanadi. Shunday ekan, har bir o‘yin-mashg‘ulotini to‘g‘ri rejalashtirish

maqsadga muvofiqdir. O'yin mashg'ulotlarini rejalashtirayotganda har doim maqsadni hamda mashg'ulotdan kutilayotgan natijalarni aniqlab olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shundan so'ng, maqsadga erishish uchun qaysi o'yin, topshiriq yoki mashqdan foydalansa yaxshiroq samara berishi aniqlab olinadi. Buning uchun quyidagilarni inobatga olish zarur:

- Tanlab olingan ma'lumotlarning o'zaro bog'liqligi hamda ketma-ketligi;
- Soddadan murakkabga qarab intilish;
- Turli xillilikka e'tibor berish (nutqiy faoliyatni turli harakatlar bilan, tinch o'yinlarni harakatli o'yinlar bilan uyg'unlashtirib turish);
- Guruhiy yoki kichik guruhlar uchun mashg'ulotlarni tashkil qilish.
- Tarbiyachi qachon katta guruh bilan hamda qachon kichik (6-8 boladan iborat guruh) guruh bilan ishlash lozimligini hal etmog'i darkor;
- Mashg'ulotlarning vaqt chegaralarini aniqlab olish (qaysi vaqtda bolalar bilan shug'ullanasiz va qancha vaqt davomida).

Mashg'ulotlar davomida bolalar o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'lganlaridagina mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishlari va o'zaro ishonchlari oshib boradi. Guruhiy o'yin-mashg'ulotlari rejalariga mashg'ulot boshida ham mashg'ulot davomida ham o'zgartirishlar kiritib borishi mumkin. O'yin-mashg'ulotlarning qator tamoyillari mavjud bo'lib, ularning asosiylari quyidagilar:

1. O'yinlarda erkin ishtirok etish.
2. O'zaro hurmat.
3. O'yin qoidalarini anglab olish.
4. Refleksiya.

O'yinda erkin ishtirok etish tamoyili-agar o'yin qiziqarli va quvnoq kayfiyat bag'ishlovchi bo'lsa, har bir bola bu o'yinda ishtirok etishga intiladi. Qandaydir sabablarga ko'ra bola o'yinda ishtirok etishdan bosh tortsa, u o'ynashi mumkin bo'lgan boshqa bir o'yinni taklif etish mumkin. Bolalarga o'yindan bemalol chiqishlari va unga qaytishlariga imkoniyat yaratish lozim. O'zaro hurmat tamoyili – bu o'zaro munosabatlardagi qoidaga o'xshashdir, ya'ni har bir o'yin ishtirokchisi o'z fikrini erkin bildirishga, tanlash huquqiga ega, hammaning fikri eshitib

tinglanadi. O'yin qoidalarini anglab yetish– mashg'ulotni boshlashdan oldin bolalar o'yin-mashg'ulot maqsadlari, qoidalarini bilan tanishtiriladi. Agarda bolalarning ayrimlari bu narsalarni anglab yetmasa, o'yin-mashg'ulotlar qoidalarini takror tushuntiriladi.

Refleksiya – olingan bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash maqsadida qayta aloqa o'tkazish muhimdir. O'yin-mashg'uloti yakunida boshlovchi bolalar bilan xulosa yasaydi. Bolalardan ko'proq nimalar yoqqani, nimalar ma'lum bo'lmagani va nimalarni o'rganganligini so'raladi. Xulosadan keyin yakuniy mashqni bajarish mumkin. Masalan, bolalar doira bo'lib turib, qo'llarini ushlaydi. Hamma ko'zini yumib, yoqimli narsalar haqida o'ylaydi. Shundan so'ng boshlovchi ko'zini ochadi va o'ng tomonidagi bolaning qo'lini siqib qo'yadi. Bu bola o'z navbatida ko'zini ochib, qo'shnisining qo'lini siqadi. Mashq shu tariqa barcha bolalar ko'zlarini ochgunlaricha davom etadi. Oxirida bolalarning hammalari biron-bir qo'shichni kuyushlari ham mumkin. Hamkorlikda o'tkaziladigan o'yinlar bolalarning birbirlariga yaqinlashishlariga, birlashishlariga hamda kayfiyatni ko'tarishga xizmat qiladi. Aynan o'yinlar tarbiyachiga nisbatan bolalarning ishonchi va moyilliklarini qozonishga yordam beradi.

Kompyuter o'yinlari tarbiyalanuvchilarning ushbu qiziquvchanlik xususiyatini oshiradi. Natijada, ularning aqliy rivojlanishi shakllana boradi. Multimediali kompyuter o'yinlari tarbiyalanuvchilarning qiziquvchanlik xususiyatini oshirishi quyidagilar asosida namoyon bo'ladi:

- 1) ekranda ko'rsatiladigan o'yin obyektiga animasiya samarasi berilgan bo'lishi va ular doimiy ravishda harakatlanib, jilolanib turishida;
- 2) tovushda;
- 3) musiqada;
- 4) animatsiyada;
- 5) multifikatsiyada[3].

O'yin davomidagi ushbu "kompyuterli" psixologik-pedagogik ta'sirlar yosh bolalarning faqat qiziquvchanlik xususiyatini oshiribgina qolmasdan, balki bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini ham oshiradi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan

ma'lum bo'ldiki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyasini shakllanishida axborot texnologiyalari ya'ni, multimedialardan foydalanish uni MTMLarda samarali qo'llash hozirgi kunning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi.

Multimedia vositalarini tayyorlash va bolalarning kompyuter savodxonligini shakllantirish metodikasi shaxsiy kompyuterlar multimedia texnologiyasining asosiy texnik vositasi hisoblanadi[4]. MTMLarning ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanishda qo'shimcha vositalar - kompakt disklar, turli xil taqdimotlar, slaydlar va hokazolar talab etiladi. Multimedia vositalaridagi ta'lim-tarbiya materiallari dinamik xarakterga ega bo'lib, ular animatsiya bilan berilgan bo'ladi. Ta'lim tizimida foydalanib kelinayotgan an'anaviy ko'rgazmali materiallar statik xarakterga ega. Masalan, tarbiyachi A harfini an'anaviy usulda o'rgatish mobaynida, bolaga uning qog'ozdan yoki kartondan yasalgan shaklini ko'rsatadi (statik vosita). Multimedia vositasida ko'rsatilganda A harfi kompyuter (monitor) ekranida tebranib, bolalarning diqqatini o'ziga jalb etadi (dinamik vosita). Hozirgi kunda turli xil multimediali ta'lim vositalarini ishlab chiqish va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish jadal rivojlanayapti. MTMLari ta'lim-tarbiya jarayonida ulardan foydalanish metodikasi ishlab chiqilmagani uchun tarbiyachi-pedagoglar multimedia vositalarini multimedia texnologiyasi sifatida qabul qilmoqdalar. Kezi kelganda shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, multimedia vositalarini ishlab chiqaruvchi maxsus muassasadan tashqari, har bir MTM tarbiyachilarining o'zlari tayyorlashi mumkin bo'lgan dasturli va rolli multimedia vositalarini (DVD-disk) qo'llash mumkin. DVD video diski multimedianing texnik vositasi sifatida bir necha afzalliklarga ega. Diskdan foydalanib, o'rganiladigan materialni bosqichlar bo'yicha to'la, ba'zi hollarda alohida elementlarini ko'rish mumkin, zarur bo'lganda material qayta namoyish etiladi. DVD video diskda sxemalar, rasmlar, grafiklar ham joylashtirilgan bo'ladi. Multimedia texnologiyasining didaktik vositalari ta'limning didaktik talablariga to'la mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Barkamol avlod yili" Davlat Dasturi. – T.: O'zbekiston, 2010.

2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni // Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.- T.: ”Sharq”, 1998
3. [https://community.uzbekcoders.uz/post/maktabgacha-ta-lim muassasalarida-axborot-texnologiyalaridan-foydalanishnin- 5f2640418f509e50bd17f8](https://community.uzbekcoders.uz/post/maktabgacha-ta-lim-muassasalarida-axborot-texnologiyalaridan-foydalanishnin-5f2640418f509e50bd17f8)
4. Abdullayeva S. Ekologik tarbiya vazifalari // Maktabgacha ta’lim. – T., 2008. <http://www.cons.sssu.ru/phorums/read.php>